

DEPÓSITO LEGAL ZU2020000153
*Esta publicación científica en formato digital
es continuidad de la revista impresa*
ISSN 0041-8811
E-ISSN 2665-0428

Revista de la Universidad del Zulia

**Fundada en 1947
por el Dr. Jesús Enrique Lossada**

Ciencias

Sociales

y Arte

Año 16 N° 47
Septiembre - Diciembre 2025
Tercera Época
Maracaibo-Venezuela

Editorial

Reyber Parra Contreras*

Próximamente la Universidad del Zulia cumplirá 80 años de su reapertura, efectuada el 01 de octubre de 1946. Fundada el 11 de septiembre de 1891, la permanencia de esta institución fue interrumpida en 1904 por el capricho y la ambición excesiva por el poder del presidente de Venezuela, Cipriano Castro. El tiempo transcurrido desde su reinstalación al día de hoy, ha sido un camino signado por las dificultades, pero también por la consecución de valiosos aportes para nuestro país, lo que se evidencia en la formación de varias generaciones de profesionales, así como la participación de la universidad en la generación y difusión del conocimiento, a la par de hacerse presente en la atención de los procesos políticos, sociales, ambientales, tecnológicos, educativos, culturales y comunitarios de la región zuliana.

Uno de los frutos de este recorrido ha sido la *Revista de la Universidad del Zulia*, por iniciativa del rector Dr. Jesús Enrique Lossada, quien se encargó de la edición del primer número, con el propósito de dotar a la universidad de un órgano que comunicase el conocimiento, no solo a lo interno de la institución, sino que también llegase a la sociedad en general.

El presente número de la *Revista de la Universidad del Zulia* cumple con la misión asignada por nuestro fundador, por lo que estos 19 artículos que en él se publican llegarán a diversos espacios, ya no con la limitación propia del formato impreso, sino que su alcance es mucho mayor gracias a las oportunidades que brinda el universo digital.

En nombre de las autoridades de la Universidad del Zulia y del equipo editorial que lleva adelante esta publicación -patrimonio institucional con 78 años de historia-, agradezco a los autores de los referidos artículos por confiar en nuestro trabajo y permitirnos ser parte de su esfuerzo por crear y comunicar el conocimiento científico.

*Editor de la *Revista de la Universidad del Zulia* y *Revista Latinoamericana de Difusión Científica*. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3231-9214>. E-mail: reyberparra@gmail.com